

José Humberto Trejo Catalán

Doctor en Ciencias Políticas y Sociales (INEF). Ha publicado ponencias, artículos y capítulos de libros sobre transición democrática, reforma educativa y profesionalización docente, así como un libro de autor: Políticas de profesionalización del magisterio en contextos de transición democrática en América Latina. Ha participado como ponente y panelista en diversos foros nacionales e internacionales. Es miembro del Sistema Estatal para Investigadores de Chiapas (México), así como del Programa para el Desarrollo Profesional Docente del tipo Superior de la Secretaría de Educación Pública (México) y del Cuerpo Académico Tecnología Educativa y Sociedad del Conocimiento. En el servicio público, entre otras responsabilidades, ha sido Director General de Formación Continua y Coordinador de Estrategias en la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Actualmente es

rector del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa.

Humanismo latinoamericano: desafíos de la educación ante la crisis del COVID-19 y sus consecuencias para la región¹

Latin American humanism: challenges of education facing the COVID-19 crisis and its consequences for the region

José Humberto Trejo Catalán

humberto.trejo@cresur.edu.mx

Recepción: 15 de marzo de 2020

Aprobación: 5 de abril de 2020

Resumen

El presente ensayo reflexiona sobre las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en el diseño y gestión de políticas educativas en América Latina. Reconoce el impacto de este fenómeno en el incremento de la desigualdad y la pobreza en la región; advierte que la emergencia sanitaria es apenas la antesala de una crisis económica y social muy compleja, difícil de evitar. De ahí que propone anticipar ese futuro complejo, para revisar desde ahora las bases de la educación pública y el funcionamiento de los sistemas educativos de la región, repensando los fines de la educación, sus valores y alcances, en un contexto distinto, donde se requiere un mayor sentido de humanidad como alternativa para un desarrollo educativo que enriquezca el sentido de humanidad y solidaridad de las personas, antes que sus capacidades productivas. De ahí que sostenga que la educación puede convertirse, por mucho, en el instrumento de humanización y bienestar más eficaz y asequible para promover una sociedad igualitaria en América Latina.

Palabras clave: crisis económica, exclusión social, políticas educacionales, igualdad de oportunidades educativas.

¹ Este ensayo deriva de la ponencia homónima presentada en el Foro Internacional "Humanismo (s) en épocas de crisis: reflexiones en torno a la pandemia del coronavirus", celebrado el 30 de abril de 2020 y coordinado por el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, la Universidad de La Serena, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y la Universidad Mesoamericana.

Abstract

This essay reflects on the consequences of COVID-19 pandemic in the design and management of educational policies in Latin America. It recognizes the impact of this phenomenon on the increase in inequality and poverty in the region; it also warns that health emergency is just the prelude to a very complex economic and social crisis, difficult to avoid. Therefore, it proposes to anticipate this complex future reviewing from now on, the foundations of public education and the operation of the educational systems in the region, rethinking the aims of education, its values and scope in a different context, where it is required a greater sense of humanity as an alternative to educational development that enriches people's sense of humanity and solidarity rather than their productive capacities. Consequently, it supports that education can become by far the most effective and affordable instrument of humanization and well-being to promote an equal society in Latin America.

Keywords: economic crisis, social exclusion, educational policies, equal educational opportunities.

Introducción

El tiempo del coronavirus, este letargo cargado de incertidumbre, tiene mucho de derrota pero también de desafío. De derrota, porque difícilmente podremos aferrarnos a las convicciones que hasta la segunda década del siglo XXI marcaron algunas de las principales rutas para América Latina, principalmente en lo que concierne a su desarrollo económico. Sin duda, muchas dinámicas y procesos cambiarán notablemente en los próximos años.

De hecho, las limitaciones de la globalización para generar un crecimiento incluyente, sostenible, orientado a la consolidación de la democracia y la ampliación de la igualdad sustantiva en la región, han sido cada vez más evidentes en la última década, de manera que la pandemia del COVID-19 y sus

consecuencias económicas y sociales, contribuye principalmente a evidenciar las limitaciones y contradicciones de un modelo de desarrollo que ha generado al mismo tiempo crecimiento con desigualdad. Por ello, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ADS) incorporó este sentido de cambio, admitiendo que para superar el rezago educativo, no bastaba con universalizar la educación primaria y abatir el analfabetismo, como lo plantearon los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para 2015. Ahora se propone, desde los sistemas educativos nacionales:

(...) aspirar a la plena realización de la personalidad humana y promover el entendimiento mutuo, la tolerancia, la concordia y la paz (...) [para] (...) garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza de calidad a todos los niveles, desde una perspectiva de aprendizaje para toda la vida (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, s.f., pp. 8-10).

La crisis sanitaria generada por el COVID-19 y el enorme impacto que previsiblemente tendrá en perjuicio de las economías de América Latina, hace a la vez más urgente, pero también más desafiante, avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la perspectiva de educación humanista que estos proponen:

- a) Oportunidades de aprendizaje para todos a lo largo de toda la vida.
- b) Igualdad, inclusión y equidad de género.
- c) Aprendizaje eficaz.
- d) Pertinencia del aprendizaje.

No sabemos cuánto ni en qué sentido cambiará el mundo pero, dada la profundidad de la pandemia que ahora enfrentamos y su impacto en prácticamente todos los órdenes de nuestras vidas es posible, y aún probable, que estemos en el umbral de una transformación mayor, sobre todo en las prácticas sociales, la cultura y la economía. Toca a los científicos sociales anticipar dicha transformación y a los educadores prepararnos para entenderla, asumirla, modelarla y proyectarla como un futuro transitable para nuestros estudiantes.

La educación tiene una base de confianza –confiamos en lo que sabemos al punto que nos animamos a compartirlo– y tiene también una base de optimismo –creemos que vale la pena compartir o construir en común el conocimiento–. De ahí que una de las principales tareas de los sistemas educativos sea, precisamente, preparar a la sociedad y particularmente a los futuros ciudadanos para entender, asimilar y conducir los procesos de construcción y cambio social, especialmente en los momentos más inciertos.

La pandemia de COVID-19 ha desnudado muchas de nuestras carencias como sociedad y la gravedad de sus consecuencias. Sin duda, la más notable y nociva es la desigualdad. A pesar del crecimiento económico modesto, pero sostenido, que logró la región en la última década del siglo pasado y la primera década del siglo XXI, cuando muchos de nuestros países lograron reducir los indicadores relativos de pobreza, los niveles de desigualdad en poco o nada se redujeron, como se verá más adelante.

Esta insatisfacción cuestionó y continúa presionando los avances de las democracias latinoamericanas, cuya debilidad tiene que ver, entre muchos otros factores, con las limitaciones que enfrentan la mayor parte de nuestros sistemas educativos para educar desde y para el respeto a la dignidad humana y los valores de la democracia, lo cual es difícil, cuando la desigualdad prevalece y, en gran medida, estructura dichos sistemas.

Sin embargo en las últimas décadas, por necesidades de la apertura democrática, logró instalarse un tipo de humanismo educativo en los currículos de educación básica de América Latina: un humanismo que fue a la vez axiológico y pragmático, que reconoció valores como la igualdad, la inclusión, la diversidad y la singularidad como definitorios de la persona humana; al tiempo que promovió las prácticas que los hacen posibles como el diálogo, la tolerancia y la libertad con responsabilidad.

Dado que los principios éticos, las prácticas y los valores de la democracia no están en la naturaleza ni son evidentes, para formar a la sociedad y los futuros ciudadanos con estos valores y competencias

ha sido necesario desarrollar un movimiento pedagógico amplio, que incluye de manera protagónica al sistema educativo.

Una tensión fundamental: democracia y desigualdad en América Latina

La última década del siglo XX y la primera del XXI marcaron un periodo de apertura económica y política para América Latina, durante el cual se redujo la pobreza extrema, pero en la mayoría de los casos, la desigualdad continuó jugando un papel dominante y, en otros, aumentó.

Cabe decir que la desigualdad es más que un dato que suele delatar los valores, las ideologías, las ideas o el *ethos* de las sociedades. Therborn (2015), entre otros, afirman que “la desigualdad mata” y lo hace de muchas maneras: reduce la esperanza de vida, incrementa los riesgos en la salud y la exposición a la violencia. Incluso, una baja escolaridad puede asociarse con una menor esperanza de vida. La desigualdad no sólo es un síntoma del rezago económico y social, es también una causa del mismo.

Por ello, reducir la desigualdad, además de un imperativo ético, tiene también un valor práctico en la medida que incrementa la cohesión social, el sentido de pertenencia, la participación colectiva, la solidaridad y un amplio conjunto de valores que ahora solemos definir como *cultura de la paz*.

El imperativo de reconocernos y tratarnos como iguales nos hace parte de la humanidad; no sólo hombres ni sólo parte de un grupo humano, sino de la humanidad que cada persona encarna, que nos hermana como especie y que nos confiere a todos el derecho a vivir con dignidad.

Al respecto, advierte Adela Cortina, “(...) el cultivo de la ética democrática exige considerar sagrada la libertad, pero una libertad igual, que se conquista desde el diálogo y desde el reconocimiento mutuo de la dignidad” (2017, p.36). Y señala también que esta educación moral para y desde la democracia “(...) ha de venir acompañada de instituciones po-

líticas y económicas encaminadas en la misma dirección, porque no sólo educan las escuelas, las universidades y las familias, sino también las instituciones económicas y políticas y los medios de comunicación” (Cortina, 2017, p.28).

Humanismo, educación y pobreza

El efecto más dramático de la crisis sanitaria que enfrentamos hoy, será la interrupción del desarrollo económico y social alcanzado en los últimos años en magnitudes desconocidas para la región durante las tres últimas décadas. Recordando a Ortega y Gasset, esperemos que este problema contenga las posibilidades para su propia solución, lo cual es probable si reconocemos su dimensión y complejidad, en muchos sentidos inéditos.

Justamente por esta razón tendremos la oportunidad de proponer y promover respuestas igualmente formidables, imaginativas y profundas. Pero esto no sucederá si atendemos este reto de manera fragmentada: a) como un desafío para la ciencia médica; b) como un desafío para la gestión de los servicios de salud; c) como una interrupción temporal de los procesos económicos; d) como un ajuste temporal de los calendarios escolares, etc.; desde visiones limitadas y parciales, difícilmente entenderemos la dimensión de esta pandemia y su impacto en los procesos sociales, particularmente en la educación y los sistemas educativos.

Hoy tenemos la oportunidad de promover una humanidad sustantiva de proyecciones planetarias, más abarcante y plena, tal como ha pasado con la creación de instituciones y acuerdos internacionales como parte de la salida a conflictos de características similares. Podemos fortalecer los compromisos para avanzar en un pacto por la educación centrada en la dignidad y la libertad humanas, que garantice igualdades sustantivas en el acceso y tránsito por el sistema educativo, el derecho a aprender con pertinencia y calidad, el derecho a formarse como ciudadanos del siglo XXI, más allá de la condición económica, social, étnica, de género o cualquier otra circunstancia que pudiera limitar estos derechos.

Avanzar en medio de una crisis no es fácil, pero es posible. Tomemos por caso la crisis fiscal de la década de los ochenta. Gracias a los ajustes realizados y a la comprensión holística del problema, la década que siguió a aquella crisis significó para América Latina un periodo de redemocratización que logró, entre otras cosas:

- i. La formación de ciudadanos desde el sistema educativo y su empoderamiento,
- ii. La profesionalización paulatina del servicio público, y
- iii. La consolidación de las políticas públicas como herramientas principales en el ejercicio del gobierno, entendidas desde la perspectiva de Lasswell, es decir, como ciencias políticas de la democracia orientadas al interés de los ciudadanos.

Así, durante la primera década del siglo XXI, 40 millones de latinoamericanos lograron salir de la pobreza extrema: “(...) el nivel de pobreza tardó 25 años en llegar nuevamente al 40% [que se registró en 1980] (...), y el PIB *per cápita* demoró 14 años, recuperándose [hasta] 1994” (Bárcena y Serra, 2011, p. 23).

Sin embargo, al igual que las pérdidas, los avances también pueden revertirse. En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe advierte:

(...) aunque millones de personas salgan de la línea de pobreza, permanecen en un umbral de vulnerabilidad y pueden regresar a su condición original, en caso de que se produzcan cambios abruptos en la economía (...) es una franja que oscila entre el 15 y el 20% de la población (...) [y agrega] Sostener este cambio de condición económica exige décadas de crecimiento del PIB y políticas distributivas (Bárcena y Serra, 2011, p. 27).

Impacto del COVID-19 en el desarrollo educativo de América Latina

La crisis que recién comienza, puede echar por la borda mucho de lo que se ha logrado, no sólo en términos concretos, sino también en conceptos e ideales que hoy tenemos como consensos. Si bien la complejidad del problema hace deseable ampliar la vida democrática, en los hechos también incre-

menta los riesgos del autoritarismo. Las políticas públicas, afirma el profesor Fernando Bazúa, son producto de una imaginación educada.

La respuesta a la presente crisis demandará nuevas políticas económicas, fiscales y distributivas, pero también, muy destacadamente, las relacionadas con la educación, entre otras, por las siguientes razones:

- ◆ Porque “El Estado es el principal responsable de la protección, el respeto y el cumplimiento del derecho a la educación” (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2017, p.8).
- ◆ Porque “(...) la educación tiene la capacidad de compensar desigualdades económicas, sociales y políticas, [pero] puede también prolongarlas” (Vegas y Petrow, 2008, p.14).
- ◆ Porque la educación puede convertirse, por mucho, en el instrumento de humanización más eficaz y asequible en América Latina para promover una sociedad igualitaria, como ocurre en otros lugares.

Una educación humanista para América Latina

Educar es humanizar en la medida que contribuye a reconocer la igualdad de todas las personas en su valor, en su dignidad, en sus derechos y oportunidades de manera sistemática y progresiva, mirando por el interés propio, el de los próximos y el de la humanidad.

Cabe especular si nuestros sistemas educativos se quedaron atrapados en un proceso de cambio institucional que no se propuso, o no logró, alterar las bases de una dinámica económica y social que propicia la desigualdad como una de sus principales externalidades.

En este sentido, las reformas educativas de los noventa se mantuvieron en un plano pedagógico, metodológico y de gestiones centradas en los procesos educativos, el aula y la escuela, a pesar de que plantearon “(...) acciones que comprometían a toda la sociedad (...) y propusieron procesos y metas de mediano y largo plazo.” (Concha, 2005). Tuvieron

logros insuficientes, pero importantes y atendibles, como los siguientes: i) mejorar la eficacia social de la educación, ii) avanzar en el ejercicio del derecho a una educación de igual calidad, e iii) impactar los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en las aulas y en las escuelas (Ratinoff, 1994; Tedesco, 2007; Blanco, 2014).

En todo caso, la desigualdad estructural y sistémica que presentan nuestras sociedades, mantienen a los sistemas educativos de América Latina en este 2020 con una nutrida lista de asignaturas pendientes, especialmente si asumimos el compromiso de avanzar hacia una educación humanista, y no sólo instrumental o enfocada a la generación de capital humano.

De hecho, la educación humanista tiene un largo camino por recorrer en América Latina, si consideramos lo siguiente:

1. La cobertura educativa es insuficiente; si atendemos únicamente los niveles inicial y básico, donde se tendría que garantizar la igualdad de oportunidades en el arranque del proceso educativo, la cobertura en educación para la primera infancia, considerando el rango de 0 a 6 años, es de 70%; la cobertura de primaria es prácticamente absoluta, pero la de secundaria alcanza apenas el 50% (Concha, Bakieva y Jornet, 2019, p.123; Bárcena y Serra, 2011, p. 35).
2. Hablando todavía de los niveles básicos, sus logros han sido particularmente insatisfactorios. Un informe del Banco Mundial advierte que:

(...) aún después de controlar por la variable del PIB per cápita, los estudiantes de la región se desempeñan bastante por debajo de aquellos de los países de la OCDE y Asia Oriental” [y agrega] “el desempeño no sólo es débil, sino que además está declinando en relación con otros países de ingresos similares (Vegas y Petrow, 2008, p. 21).

3. Los sistemas educativos de América Latina suelen ser básicamente inequitativos, por lo que reproducen y agravan la desigualdad social. Al respecto, Reimers, citado por Brunner, afirma:

(...) la aguda segregación social dio un duro golpe a la visión de una ‘escuela común’ promovida por los fundadores de los sistemas de educación pública, pri-

mero al expandir instituciones divididas y no comunes y, segundo, al permitir el desenvolvimiento de anillos desiguales en escuelas separadas (Reimers, 2006, pp. 5707-5713 citado por Brunner, 2011, pp.41-42).

Y el propio Brunner agrega:

América Latina ha incrementado significativamente la provisión educacional, más no ha tenido éxito en asegurar a todos los estudiantes unos niveles similares de aprendizaje (...) las cifras latinoamericanas de gasto público por estudiante –en educación primaria y secundaria, incluso en el país donde [se registra] relativamente el más alto– alcanzan apenas la mitad del gasto del país de la OCDE que menos gasta, ampliándose la brecha hasta 17 veces en el nivel primario y 44 veces en el nivel secundario (Brunner, 2011, pp. 51,56).

4. Son sistemas en muchos sentidos excluyentes, donde prevalecen sistemas diferenciados por razones étnicas, sociales, económicas y de discapacidad. Pero los contenidos curriculares y niveles de desempeño exigidos para transitar por el sistema educativo, hablando siempre de educación básica, suelen ser similares para todos los estudiantes, poco flexibles frente a las necesidades educativas diferenciadas y a la diversidad y pluralidad social.

Por todo ello, la expansión de las oportunidades educativas no ha reducido en forma notoria la desigualdad de ingresos, el subdesarrollo ni la pobreza (Vegas y Petrow, 2008 p.22). Aunque esta problemática tiene fundamentalmente determinantes económicas y sociales, la educación puede contribuir a generar valores, principios y prácticas fundados en una ética humanista, de respeto al otro y que fomente la cooperación para el desarrollo integral e inclusivo de las personas, las comunidades y las familias.

Consideraciones finales. Humanismo y educación en América Latina

América Latina ha incorporado la educación en sus agendas gubernamentales como una prioridad. La coincidencia de sus propósitos, ponen en evidencia las similitudes de la región, las insuficiencias de sus sistemas educativos y las expectativas que comparten respecto de la educación como instrumento de desarrollo. Dichos puntos de coincidencias de acuerdo con Blanco (2014) son:

- ◆ Aumentar la cobertura y mejorar la calidad de la educación de la primera infancia que se brinda a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.
- ◆ Asegurar la progresión oportuna y la conclusión universal de la educación primaria y secundaria.
- ◆ Eliminar las diferentes formas de discriminación para hacer efectivo el derecho universal a la educación.
- ◆ Mejorar la calidad de los procesos educativos y entornos de aprendizaje para cerrar las brechas en el acceso y la apropiación del conocimiento.
- ◆ Invertir más en los docentes y desarrollar políticas que integren la formación inicial y en servicio, la inserción laboral y condiciones adecuadas de trabajo.
- ◆ Desarrollar sistemas de apoyo que colaboren con las escuelas y docentes en la atención a la diversidad del alumnado.
- ◆ Democratizar el acceso al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
- ◆ Aumentar la inversión y hacer más equitativo el gasto público en educación.

Estos cambios son necesarios para lograr:

(...) el desarrollo de una educación acorde con estos valores: equitativa, incluyente, crítica, dialogante y humana... que ubica en el centro al educando y su contexto, que no es indiferente a sus condiciones de educabilidad (salud, apoyo familiar, condiciones económicas y sociales); que impacta, se reproduce, cobra sentido, fuerza y futuro en su relación con la democracia para lograr desde esta plataforma –democracia y educación– avanzar en el desarrollo humano y de la región (Trejo, 2018, p.45).

Podemos reconocer que las reformas educativas de las últimas décadas en América Latina han contribuido a la transformación de los sistemas educativos nacionales, al menos, en los siguientes propósitos:

- i. Trasladar la exigencia de la cobertura hacia la calidad.
- ii. Redefinir los parámetros de calidad para la educación pública.
- iii. Diversificar los espacios para el diseño, definición, ejecución, divulgación y evaluación de las políticas educativas.
- iv. Generar sistemas nacionales de evaluación educativa, como referentes para avanzar en los objetivos de una educación efectiva.

Sin embargo, esto no es suficiente. La pandemia del COVID-19 y sus efectos hacen indispensable repen-

sar la educación, adecuar las políticas educativas y ubicarlas en el centro de la atención de los estados nacionales y de la cooperación regional para el desarrollo. De ahí la necesidad imperiosa de i) actualizar la agenda educativa, ii) enriquecer sus propósitos y alcances humanistas, y iii) ubicarla en la más alta prioridad.

Hoy es evidente que el impacto económico será profundo y que cerca de una quinta parte de la población podría regresar a niveles de pobreza y de pobreza extrema. Podemos trabajar nuevamente para remontarla o subir la expectativa y ubicar en el centro del problema a la desigualdad. Si esto es así, la agenda para una educación igualitaria y humanista resulta central. Esto tiene que reflejarse, en primera instancia, en los presupuestos asignados al sector.

Debemos invertir proporcionalmente más en educación, que los países con alto desarrollo educativo, y no mucho menos, como ahora ocurre y reconocer la complejidad del proceso educativo, que no equivale a la mera escolarización.

Sin recursos económicos suficientes, sin tutorías extraescolares, sin acceso a materiales pertinentes, sin acceso a las tecnologías digitales, sin salud, sin inclusión, sin una pedagogía orientada al aprendizaje, sin igualdad sustantiva, será difícil avanzar en la educación con la universalidad, profundidad y celeridad que requieren las sociedades latinoamericanas.

Es indispensable situar en el centro del sistema educativo los derechos, la dignidad y el interés de las niñas, los niños y los jóvenes, para que vivan y aprecien desde el espacio escolar la igualdad, la inclusión, el respeto y la tolerancia como normas de relación social que podrán reproducir en el futuro, como ciudadanos. Esto implica dejar de mirar las escuelas públicas y los sistemas educativos como espacios para reclutar clientelas políticas, concentrar poder burocrático y reproducir las diferencias económicas y sociales, como se ha hecho en muchos de nuestros países.

La educación del futuro, en síntesis, tendrá que armonizar los distintos tiempos y las realidades diversas y plurales de América Latina, si tenemos la capacidad de proyectarla con la prioridad que necesita. Como políticas de Estado, vinculadas a compromisos internacionales, como la Agenda 2030; con presupuestos multianuales y suficientes; con mecanismos de rendición de cuentas cercanos a las familias; con pleno respeto a los derechos humanos y los valores de la democracia. El problema que nos convoca es de proporciones extraordinarias y así tendrán que ser también sus soluciones.

Referencias

- Bárcena, A. y Serra, N. (2011). (Eds.). Educación, desarrollo y ciudadanía en América Latina. Propuestas para el debate. Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Fundación CIDOB.
- Blanco, R. (2014). Inclusión educativa en América Latina: caminos recorridos y por recorrer. En Álvaro, M., Rosa B. y Laura H. (coords.). Avances y desafíos de la educación inclusiva en Iberoamérica (pp.11-35). Madrid, España: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
- Brunner, J. (2011). Educación y conocimiento: las dos agendas y sus desafíos. En A. Bárcena y N. Serra (eds.), En Educación, desarrollo y ciudadanía en América Latina. Propuestas para el debate. (pp 39-85). Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Fundación CIDOB.
- Concha, C. (2005). Gestión de las reformas educacionales en América latina en los 90. Primeras aproximaciones a un proceso complejo. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 3 (2), 131-153. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/551/55103209.pdf>.

- Concha, M., Bakieva, M. y Jornet, J. (2019). Sistemas de atención a la educación infantil en América Latina y El Caribe (AL & C). Publicaciones, 49 (1), 113–136.
- Cortina, A. (2017) Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia. Barcelona, España: Paidós.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (s.f.) Desglosar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Educación 2030. Recuperado de https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/sites/default/files/archivos/ODS4_0.pdf
- Ratinoff, L. (1994). Reforma de la educación: instituciones y necesidades. Pensamiento Educativo. Revista de Investigación Educativa Latinoamericana, 17(2), 15-48.
- Tedesco, J.C. (2007). Gobierno y dirección de los sistemas educativos en América Latina. Revista Pensamiento Educativo, 40 (1), 87-102.
- Therborn, G. (2015). La desigualdad mata. España: Alianza Editorial.
- Trejo, J.H. (2018). Desafíos de la transición democrática y sus efectos en la política educativa del siglo XXI. En Políticas Educativas en América Latina: Notas para la educación en el siglo XXI. (pp. 15-46). San Cristóbal de Las Casas, México: Universidad Intercultural de Chiapas.
- Vegas, E y Petrow, J. (2008). Incrementar el aprendizaje estudiantil en América Latina. El desafío para el siglo XXI. Washington, D.C.: Banco Mundial y Mayol Ediciones.

